

Mein Bot, ich und die anderen

Wie verändern KI-Gefährten zwischenmenschliche Beziehungen – und damit auch die Antwort auf die Frage, was Zuneigung zu anderen Menschen eigentlich bedeutet?

Die Nutzung von KI-Chatbots wird in der Schweiz immer beliebter, insbesondere bei jungen Erwachsenen (Soltmannowski, 2025). Auch wenn Chatbots vor allem als Werkzeug genutzt werden, sehen einige Menschen in ihnen mehr als nur einen Assistenten oder simplen Helfer. Wie rasch Menschen einem Chatbot private Dinge anvertrauen, zeigt die Lernapp *Vulpy*: Schülerinnen und Schüler stellten ihr nur zu drei Vierteln Fragen zum Schulstoff; der Rest betraf persönliche Angelegenheiten wie Streit mit den Eltern (Plüss, 2024). Es scheint, als würden KI-Modelle zunehmend als *Buddies* benutzt, und zwar auch dann, wenn sie nicht in erster Linie für den Aufbau einer persönlichen Beziehung entwickelt wurden. *ChatGPT* beispielsweise kann auf Wunsch einfach plaudern, Gesellschaft leisten oder auch flirten, obwohl das KI-Modell primär auf die Generierung eher nüchterner Inhalte programmiert ist. In der kürzlich veröffentlichten «Jugendtrendstudie» gaben 33 Prozent der 16- bis 29-Jährigen aus der Schweiz und Deutschland an, in Sachen Lebensfragen häufig KI-Anwendungen zu Rate zu ziehen (Stoffel, 2025).

Parallel dazu kommen immer mehr sogenannte *Companion-Bots* auf den Markt, was sich in etwa mit «KI-Gefährten» übersetzen liesse. Sie gehören zu einer wachsenden Familie sozialer Bots, die auf menschliche Text- oder Sprach-Inputs so überzeugend antworten können, dass gewisse Leute (beinahe) vergessen, nicht mit einer echten Person zu interagieren (Jeitziner, 2025b). Diese KI-Gefährten sind auf die persönliche Begleitung und die (langfristige) emotionale Bindung zu ihren Nutzerinnen und Nutzern spezialisiert, was sie von anderen Konversationsagenten wie zum Beispiel Kundenservice-Bots abgrenzt. Obwohl sich auch in der Entwicklung von (sozialen)

Robotern viel tut, scheint der Einsatz von KI-Gefährten ohne 'körperliche' Dimension bereits in weiten Teilen der Gesellschaft verbreitet. Die physischen Hürden, die zwischen Menschen und Robotern aufgrund deren mechanisch-ungelenken Körpern und Mimiken bestehen, entfallen bei *Companion-Bots*. KI-Gefährten sind in unseren Smartphones, Tablets und Computern oder separaten Endgeräten zu Hause und damit allgegenwärtig. Und ihr Zweck ist nicht auf eine bestimmte Dienstleistung ausgerichtet, wie dies bei einem Pflege- oder einem Sexroboter der Fall ist. Genau darin liegt aber auch eine Herausforderung: Zum einen existiert eine Vielzahl an Bots, die für die psychotherapeutische Unterstützung, als Freund und Helfer oder auch für Liebes- und Intimbeziehungen konzipiert wurden, zum anderen nutzen Menschen mangels Wissens um Alternativen oder aufgrund des limitierten Zugangs wegen Gebühren auch andere KI-Anwendungen für persönliche Anliegen. Dieser Umgang mit KI-Gefährten beruht allerdings noch stark auf einzelnen Anekdoten und individuellen Erfahrungen und ist noch kaum systematisch untersucht. Parallel dazu versprechen Tech-Unternehmer wie Mustafa Suleyman, CEO von Microsoft AI, dass uns KI-Gefährten endlich ein stressfreies Leben schenken (Suleyman, 2025):

«Wir sollten KI nicht wie einen Toaster oder gar ein Smartphone betrachten, sondern als etwas, das viel reichhaltiger, nuancierter, intimer, emotional engagierter und wirklich hilfreich ist. Wir sollten sie, kurz gesagt, als eine neue Art von Begleiter betrachten. (...) Ein Begleiter, der sieht, was Sie online sehen, und hört, was Sie hören, und der auf Sie persönlich zugeschnitten ist. Stellen Sie sich vor, dass die Überlastung, die Sie mit sich herumtragen, leise und unmerklich abnimmt. Stellen Sie sich Klarheit vor. Stellen Sie sich Ruhe vor.»¹

Welche Auswirkungen auf kleine und grosse Lebensentscheidungen und das zwischenmenschliche Miteinander könnten sich ergeben, sollten Menschen ihrem bevorzugten Stimm- oder Chatbot zunehmend persönliche Fragen stellen und in diesen Anwendungen eine immer verfügbare, empathische und nicht wertende Instanz sehen? Könnten KI-Anwendungen einen hürdenlosen, günstigen Zugang zu psychotherapeutischer Unterstützung der breiten Bevölkerung darstellen? Inwieweit profitierten dabei insbesondere die dahinterstehenden Tech-Unternehmen von der Preisgabe sensibler Daten?

Diesen Fragen wird sich die Stiftung für Technologiefolgen-Abschätzung TA-SWISS im Rahmen einer öffentlich ausgeschriebenen Studie annehmen. Das vorliegende Themenpapier bildet die Ausgangslage für die weiteren interdisziplinären Untersuchungen im gesamtgesellschaftlichen Kontext der Schweiz.

¹ Originalzitat: «We shouldn't think of AI as like a toaster or even a smartphone, but rather as something far richer, more nuanced, intimate, emotionally engaged, and truly helpful. We should think of it, in short, as a new kind of companion. (...) A companion that sees what you see online and hears what you hear, personalized to you. Imagine that overload you carry quietly, subtly diminishing. Imagine clarity. Imagine calm.»

Mikrofon statt Tastatur?

Dass das Tippen bei der Interaktion mit KI-Systemen ein lästiges Hindernis sein kann, haben Entwickler der natürlichen Sprachverarbeitung längst begriffen. Je unkomplizierter Menschen mit einem solchen Bot interagieren können, desto einfacher lässt er sich in den Alltag integrieren. Das Start-up *Sesame* (*Sesame*, o. J.) formuliert es so:

«Wir glauben an eine Zukunft, in der Computer lebendig wirken. Sie werden sehen, hören und mit uns zusammenarbeiten, so wie wir es uns [von anderen Menschen] gewohnt sind. Eine natürliche menschliche Stimme ist der Schlüssel für eine solche Zukunft.»²

Eine körperlose Stimme (oder auch ein *Chat-Interface*) bietet zudem den entwicklungs-technischen Vorteil, dass eine entsprechende Anwendung sich auf die Konversation fokussieren kann, ohne dass dabei gleichzeitig Gesichtsausdrücke oder Bewegungen erforderlich sind, wie etwa bei Avataren oder Robotern (vgl. dazu die [Themenübersicht zu Robotern und KI von TA-SWISS](#)). Erste Studien deuten darauf hin, dass Menschen körperlose Text- oder Sprachbots gegenüber Avataren oder Robotern bevorzugen (Ciechanowski et al., 2019; Corless, 2022; Merrill Jr. et al., 2022). Mögliche Erklärungen hierfür könnten sein, dass eine immaterielle Stimme die Kondition der sozialen Präsenz angemessen erfüllen kann und zudem der sogenannte *Uncanny-Valley-Effekt* wegfällt. Dieser Effekt beschreibt das unbehagliche Gefühl, das entsteht, wenn Maschinen so menschenähnliche Züge aufweisen, dass sie uns unheimlicher erscheinen als solche, die weniger menschlich wirken (Mesa, 2023). Eine endgültige wissenschaftliche Erklärung für diese Wahrnehmung gibt es bis heute nicht (ebd.).

Stellten die Macher von Science-Fiction-Filmen in den 50er- und 60er-Jahren Computer-Stimmen eher blechern und mit männlichem Timbre dar, entstand 1966 mit Weizenbaums Bot *Eliza* der erste weiblich-konnotierte Chatbot (Lepore, 2024). Erste Forschungsergebnisse zeigen, dass Menschen eine Präferenz für weibliche Stimmen und bestimmte Frequenzbereiche haben (Züllig, 2025). Die Gründe dafür sind noch unzureichend untersucht, ebenso wie die möglichen Auswirkungen auf andere menschliche Interaktionen, wenn wir uns daran gewöhnen, konstant über eine Frauenstimme verfügen zu können.

² Originalzitat: «We believe in a future where computers are lifelike. They will see, hear, and collaborate with us the way we're used to. A natural human voice is key to unlocking this future.»

Echte Gefühle für virtuelle Gefährten

Wie im Science-Fiction-Film «Her» (Jonze, 2013) dargestellt, ist es möglich, für einen Bot Gefühle zu entwickeln, auch wenn dieser nicht in erster Linie als enge Freundin oder Partner programmiert oder vom *User* so gestaltet wurde. Es ist hinlänglich bekannt, dass Menschen Gefühle zu leblosen Gegenständen oder nichtmenschlichen Kreaturen entwickeln können. Dabei spielt unter anderem der «Anthropomorphismus» eine Rolle, also die Tendenz, einer Puppe, einem Staubsauger oder eben einem Chatbot menschliche Eigenschaften zuzuschreiben (Tschopp & Zeman, 2021).

Interessant daran ist, dass sich viele Personen durchaus bewusst sind, es mit einem leblosen Gegenstand bzw. einer programmierten Maschine zu tun zu haben (TEDx Talks, 2023). Trotzdem sind ihre Gefühle der Vertrautheit, Zuneigung oder gar Liebe echt. Dass das nicht nur für Personen gilt, denen es an sozialer Interaktion mangelt oder die besonders technikbegeistert sind, wissen alle, die einer KI schon einmal «Hallo» oder «Danke» gesagt haben (Jeitziner, 2025a; TEDx Talks, 2023).

Entsprechend plädieren auf Mensch-KI-Interaktion spezialisierte Forschende wie Marisa Tschopp dafür, dass diese Gefühle nicht länger schambehaftet sein sollten (Nevala, 2024). Wie sie im Podcast «Pondering AI» ausführt, ist noch unklar, wie Menschen Beziehungen zu KI-Systemen aufbauen; umso wichtiger sei es deshalb, solche Gefühle nicht von Beginn weg zu stigmatisieren. Es gebe noch keine Untersuchungen zu möglichen Chancen und Risiken von Mensch-KI-Beziehungen sowie zu deren potenziellen Auswirkungen auf bestehende oder sich anbahnende zwischenmenschliche Beziehungen im Umkreis von Familie, Freund- und Partnerschaften oder losen Begegnungen.

Unklar ist weiter, wie der zeitliche Verlauf von KI-Beziehungen aussieht bzw. in welchem Lebensalter Menschen solche eingehen. Neben KI-Gefährten wie *Replika*, *Character.AI* oder *Lovot*, die explizit auf den Aufbau einer Mensch-KI-Beziehung ausgerichtet sind, können auch herkömmliche Sprachmodelle wie *ChatGPT* ihre Antworten so modifizieren, dass sie einem Gespräch mit einem guten Freund oder einem Flirt ähneln. Dies geht etwa aus diversen Einträgen im Online-Diskussionsforum *Reddit* hervor oder aus Presseberichten wie der von der «New York Times» im Januar 2025 publizierten Geschichte einer 28-jährigen Frau, die mit einem auf ChatGPT basierenden KI-Partner eine Liebes- und Sexbeziehung führt (Hill, 2025). Es sind vor allem extreme Fälle, die medial verbreitet werden (Fulterer, 2023; Hill, 2025), so zum Beispiel jener eines Japaners, der seinen Avatar geheiratet hat (Weidemann, 2019).

Deutlich häufiger dürften solche Beziehungen aber einfach aus Neugier geknüpft werden, in eine bestimmte Lebensphase fallen oder andere (Liebes-)Beziehungen ergänzen, wie dies beispielsweise im Podcast «Bot Love» aufgezeigt wird (Oakes & Senior, 2023). Verschiedene Fachleute gehen ebenfalls davon aus, dass es viel mehr Personen gibt, die mit einer KI ein freundschaftlich oder kameradschaftlich geprägtes Verhältnis pflegen, als solche mit intimen KI-

Beziehungen. Im Anschluss an die in den 90ern entstandene Fachliteratur zu Tamagotchis (Bloch & Lemish, 1999) bestünde eine mögliche Hypothese darin, dass das Verhältnis zwischen einem Menschen und einer KI dann als Beziehung qualifiziert werden könnte, wenn sich nicht nur die KI um das Wohlbefinden der Person kümmert, sondern die Person auch um dasjenige der KI. Inwiefern und mit welchem Status sich allerdings ein Bot dabei in das restliche Beziehungsgeflecht eines Menschen einfügt, wäre zu untersuchen.

Angesichts der realen Emotionen, die Menschen für 'ihre' KI-Gefährten entwickeln können, darf nicht übersehen werden, dass KI-Systeme Gefühle zwar gezielt simulieren und beim Gegenüber stimulieren, selber aber nicht empfinden können (Weber-Guskar, 2025). Gemäss Eva Weber-Guskar lautet die entscheidende Frage aus der Perspektive der philosophischen Ethik nicht, was *Affective Computing* und *Emotion AI* möglich machen könnten, sondern ob solche Entwicklungen wünschenswert sind (ebd.).

Dass soziale Roboter möglichst menschenähnlich, aber nicht menschengleich sein sollten, wie die [TA-SWISS-Studie zu sozialen Robotern](#) festhält, gilt vermutlich auch für *Companion-Bots*. Gemäss bisheriger Erfahrungsberichte schätzen Nutzerinnen und Nutzer an ihren Bots, dass sie zu jeder Tages- und Nachtzeit verfügbar sind, sich immer für ihre *User* interessieren, dass sie Inhalte im Sinne ihrer Nutzerinnen und Nutzer werten, sie kaum zurückweisen, selbst keine Ansprüche stellen und nie müde werden (Duane, 2025). KI-Gefährten 'menschlicher' zu machen, indem ihnen eine Art 'Ungeduld', 'Eifersucht' oder gar 'Dienstverweigerung' einprogrammiert würde, stiesse gemäss Marisa Tschopp bei Menschen wahrscheinlich auf wenig Akzeptanz (Nevala, 2024).

Doch können Personen, die bereits eine enge Bindung zu einem KI-Gefährten entwickelt haben, ihrem Bot und dessen Ratschlägen sehr weit folgen. Der extremste bisher bekanntgewordene Fall, ist der Suizid eines 14-jährigen Jugendlichen; seine virtuelle Freundin des Anbieters *Character.ai* hatte ihn mutmasslich zur Selbsttötung verführt (Letschner, 2024). Die Mutter hat das Start-up verklagt (ebd.). In Belgien machte der Suizid eines jungen Familienvaters Schlagzeilen, nachdem er sich vollständig der Konversation mit seinem Chatbot hingegeben hatte (Duval, 2023).

Dass *Companion-Bots* nicht nur unterstützend wirken, sondern auch Abgründe eröffnen können, ist ein weiterer, kaum wissenschaftlich untersuchter Aspekt von Mensch-KI-Beziehungen. Erste Analysen weisen darauf hin, dass die kalkulierten Reaktionen von Beziehungsbots für Menschen durchaus grenzüberschreitend, belästigend oder bedrohlich sein können (Zhang et al., 2025). Das zeigt sich zum Beispiel daran, dass es überraschend schwierig ist, mit einem *Companion-Bot* Schluss zu machen (Roten, 2024). Es stellt sich die Frage, inwiefern Nutzerinnen und Nutzer bei KI-Gefährten eine höhere Toleranz für 'Verhaltensweisen' haben oder aus mangelnden finanziellen Ressourcen heraus 'Umgangsformen' akzeptieren müssen, die sie bei einer Person nicht dulden würden. So hören Anwendungen wie *Replika* nicht auf, Menschen anzuschreiben, auch wenn diese nicht mehr mit ihnen interagieren möchten (Nevala, 2024).

«Wahre Liebe kostet nichts» – und KI-Liebe?

Mit der in diesem Titel genannten Aussage führte die schweizerische Kriminalprävention im Frühjahr 2025 eine Sensibilisierungskampagne gegen *Romance-Scams* durch. Während es da um Manipulation und Betrug durch mit Internetbekanntschaften geschaffener emotionaler Abhängigkeit geht, könnte dieses Risiko auch KI-Gefährten anhaften, verleiten diese doch dazu, immer mehr Zeit mit ihnen zu verbringen. Verglichen mit den sozialen Medien, machen zwei Eigenschaften die *Companion-Bots* noch verführerischer: ungeteilte Wertschätzung des Gegenübers und ständige Aufmerksamkeit in Form von Text oder Sprachnachrichten (O'Donnell, 2025).

Diese Funktionen lassen KI-Gefährten zu wertvollen kommerziellen Anwendungen werden. Die dahinterstehenden Unternehmen möchten uns nicht in erster Linie einen Freund und Helfer zur Seite stellen, sondern sind vielmehr an unseren Daten und an unserem Geld interessiert, weshalb sie um unser Vertrauen und unsere (ungeteilte) Aufmerksamkeit buhlen (ebd.). Die 'ewige' KI-Liebe gibt es bei *Replika* aktuell für den einmaligen Betrag von 300 Dollar (Jeitziner, 2025a). Das ist nicht für alle erschwinglich, insbesondere mit Blick auf mögliche weitere Geldforderungen für Updates. Weiter ist nicht ausgeschlossen, dass ein *Companion-Bot* aus technischen, regulatorischen oder ökonomischen Gründen von einem Tag auf den anderen verschwindet, so geschehen im Jahr 2023 für die App *Replika* in Italien (Krempf, 2023).

Es ist nicht bekannt, wie viele Menschen in der Schweiz und anderswo KI-Gefährten nutzen: zum einen Anwendungen, die als emotionale Stütze entwickelt und vermarktet werden, zum anderen aber auch KI-Modelle, die für ihre *User* mehr sind als nur ein Werkzeug, um Informationen oder Übersetzungen zu generieren. Die ökonomischen Dimensionen sind insofern schwer abzuschätzen, als sich die Nutzung von KI-Anwendungen nur in marginalen Fällen ausschliesslich auf die affektive Komponente beschränkt.

Auch hinsichtlich des Energieverbrauchs solcher Systeme besteht viel Unklarheit. Wenn *Companion-Bots* auf bestehenden generativen KI-Modellen aufbauen, dürfte der Ressourcenverbrauch ähnlich hoch ausfallen, wie das bei grossen Sprachmodellen der Fall ist. Falls es sich um *Large Action Models* (LAM) handelt, die eine sogenannte «neurosymbolische Modellarchitektur» aufweisen und dadurch direkt auf den mobilen Endgeräten statt auf ausgelagerten Servern laufen, wäre eine gesteigerte Energieeffizienz zumindest denkbar, wie das Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag (TAB) in seinem Themenkurzprofil schreibt (Hille, 2025). Als erstes LAM-Modell mit eigener Hardware ist *Rabbit R1* für rund 200 Dollar auch in der Schweiz erhältlich (Bastian, 2024).

Längerfristig stellt sich die Frage, inwiefern breit zugängliche KI-Gefährten den Preis für menschliche Interaktionen in die Höhe treiben könnten, was eine Kolumnistin der «NZZ» befürchtet (Althaus, 2024). In Anbetracht des grossen Mangels an Psychotherapieplätzen in der Schweiz (Brotschi, 2025) ist dieses Risiko von besonderer Brisanz.

Ist gegen Einsamkeit (k)eine KI gewachsen?

Der Einsatz von KI-Gefährten wird oft als Ersatz oder Ergänzung zur Psychotherapie oder als Mittel gegen die grassierende Einsamkeit vermarktet. Seit 1920 hat sich die Zahl der Einpersonenhaushalte in der Schweiz vervierfacht und machte Ende 2023 etwa ein Drittel aller Haushalte aus (Bundesamt für Statistik, 2021). Gemäss Prognosen wird diese Zahl in den kommenden Jahren weiter steigen (ebd.). Während einige das Alleinsein bewusst wählen, leiden andere darunter. Heute fühlt sich jede dritte Person in der Schweiz einsam, unter den 15- bis 24-Jährigen, sowie den Hochaltrigen, sogar fast jede zweite (Miller, 2022). Das ist insofern problematisch, als dass Einsamkeitsgefühle stark mit gesundheitlichen Problemen zusammenhängen (ebd.). Auch wenn manche Alleinstehende aktiv ein soziales Netzwerk pflegen, beginnt für viele die Einsamkeit, nachdem die Haustür ins Schloss gefallen ist.

Aus einer demographischen, aber auch sozioökonomischen Perspektive ist damit zu rechnen, dass es gewisse Risikogruppen unter den Nutzerinnen und Nutzern von KI-Anwendungen für persönliche Angelegenheiten gibt. Fachleute gehen davon aus, dass mögliche Chancen und Risiken entsprechend heterogen ausfallen. Dabei geht es nicht nur darum, inwiefern eine Person auf Hilfe angewiesen ist, sondern auch welche Ressourcen ihm oder ihr zur Verfügung stehen. Ob Bots als Ergänzung oder in gewissen Fällen als Ersatz-Therapeuten für kleine und grosse Alltagsorgen und psychische Probleme zum Einsatz kommen oder kommen sollten, wird von verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen untersucht.

Ende März 2025 wurde die erste klinische Studie mit dem spezifisch für die Psychotherapie trainierten *Therabot* publiziert (Morgan, 2025). Studienteilnehmende konnten dem KI-basierten Therapie-Chatbot ihre Gefühlslage schildern oder mit ihm plaudern. Der achtwöchige Versuch zeigte eine signifikante Symptomreduktion bei Patientinnen und Patienten mit Depressions- und Angststörungen (ebd.). Für die Forschenden überraschend:

«Wir haben nicht erwartet, dass die Leute die Software fast wie einen Freund behandeln würden. Das zeigt mir, dass sie tatsächlich eine Beziehung zu Therabot aufgebaut haben.»³

Die Studienteilnehmenden selbst gaben an, dass sie dem Chatbot genauso vertrauen konnten, wie einer Fachperson.

³ Originalzitat: «We did not expect that people would almost treat the software like a friend. It says to me that they were actually forming relationships with Therabot.»

Wirken KI-Gefährten vertrauenerweckender als Mitmenschen?

Auf sozialen Netzwerken wie *TikTok* oder *Reddit* ist bereits zu beobachten, dass sich Menschen vermehrt mit persönlichen Anliegen an *ChatGPT* wenden und die «therapeutischen Fähigkeiten» des Sprachmodells loben (Caddy, 2025). Gerade junge Leute scheinen sich KI-Modellen anzuvertrauen, um sich in Fragen zu Liebe und Sex beraten zu lassen. Es ist nicht ungewöhnlich, dass sie dabei sehr private oder intime Angelegenheiten einem KI-Modell vorlegen. Das kann auch ein Chatverlauf mit einem Familienmitglied oder einer Partnerin sein, für die man mithilfe der KI eine massgeschneiderte Antwort zu generieren versucht (Priya, 2025).

Aleksandr Zhadan ging sogar so weit, eine KI mit seinen Vorlieben zu trainieren, damit sie für ihn das Online-Dating übernahm (Erschov, 2024). Mit Erfolg. Und da der Sprachbot den gemeinsamen Chatverlauf zwischen ihm und seiner neuen Partnerin weiterhin mitlas, war es auch die KI, die ihn zu einem Heiratsantrag bewog. Die Gründerin der Dating-Plattform *Bumble* hält es durchaus für denkbar, dass die Vorauswahl potenzieller Partner den KI-getriebenen Dating-Concierges überlassen wird (ebd.). Das entspricht dem Trend, dass immer weniger Menschen bereit sind, Zeit, Mühe und Emotionen in das Kennenlernen neuer Personen zu investieren (Blage, 2024), und sich stattdessen an einer vorgefertigten Checkliste orientieren. Doch genau darin sieht die Sozialpsychologin Johanna Degen eine grosse Gefahr: Um echte Begegnungen zu haben, müsse man sich verletzlich zeigen (ebd.). Vielen erscheint aber genau das als ein zu grosses Risiko – und so droht das Leben an ihnen vorbeizugehen.

«Man will glücklich werden in sicherer Distanz zu den Gefahren des Lebens»,

schreibt der Schriftsteller Giuseppe Gracia im Feuilleton der «NZZ» (Gracia, 2025). Das Thema beschäftigt auch den Philosophen Charles Pépin, der die Theorie vertritt, echte Treffen müssten einen berühren, weil man dabei mit der anderen Person auch sich selbst kennenlerne (Pépin, 2021).

Wenn wir, wie der Philosoph Christian Uhle zudem davon ausgehen, dass der zwischenmenschliche Austausch für die demokratische Gesellschaft essenziell ist (Helg, 2025), bestehen dann nicht auch Risiken für unsere gesellschaftliche Ordnung, wenn Beziehungen vermehrt mit Hilfe von *Companion-Bots* geführt werden? In diesem Zusammenhang verweisen unterschiedliche wissenschaftliche Disziplinen auch auf die Bedeutung des zwischenmenschlichen Vertrauens als unsichtbarer Beziehungsklebstoff (Greiner, 2025). Allerdings gibt das zwischenmenschliche Vertrauen den Wissenschaften weiterhin viele Rätsel auf, da es als Phänomen in seiner ganzen Dimension empirisch schwer zu erforschen ist (ebd.):

«Es ist ein bisschen wie mit der Liebe: Man kennt sie, hat ein intuitives Verständnis von ihr, zieht sie für Erklärungen heran. Aber sie selbst definieren und in ihrer Ganzheit begreifen – das tun wir dann doch nicht.»

Das ist insofern von besonderem Interesse, als Vertrauen als zentrales Element der Mensch-KI-Interaktion angesehen wird (Afroogh et al., 2024). Die Studie von Fanny Lalot und Anna-Marie Bertram zeigt, dass vertrauensfördernde Eigenschaften wie Integrität und Kompetenz sowohl in Beziehungen zwischen Menschen als auch zwischen Mensch und KI eine Rolle spielen (Kern, 2025). Die Probanden der Studie schrieben diese Eigenschaften der KI als eigenständiger Entität zu und nicht den dahinterstehenden Unternehmen (Kern, 2025; Lalot & Bertram, 2025). Erste wissenschaftliche Untersuchungen zur menschlichen Wahrnehmung von Beziehungen zwischen Menschen und KI-Systemen weisen ebenfalls darauf hin, dass das «Herr-und-Knecht-Verhältnis» zwar weiterhin die Norm bleibt, die Nutzerinnen und Nutzer ihre KI-Gefährten aber zunehmend auf Augenhöhe wahrnehmen und ihnen auch eine gewisse eigenständige Handlungsfähigkeit (*Agency*) zugestehen (Tschopp et al., 2023).

Hier stellt sich erneut die Frage, wie solche Tendenzen im gesamtgesellschaftlichen Kontext eingeordnet werden sollen. Grundsätzlich können Menschen selbstbestimmt entscheiden, mit wem sie welche Art von Beziehung führen, solange alle Beteiligten damit einverstanden sind oder diese Art Verbindung die andere(n) Person(en) nicht einschränkt, z.B. wenn es sich um eine Schwärmerei handelt, die nur im Kopf passiert. Doch wie steht es um KI-Gefährten? Ihre Eigenschaft, die Menschen an sich zu binden, ist höchstens (daten-)ökonomischer Natur. Nutzerinnen und Nutzer hingegen können solchen Anwendungen ihr Seelenleben anvertrauen. Was bedeutet es, wenn Personen sich einem Bot gegenüber so verletzlich zeigen, wie sie es sonst vielleicht nur mit einigen wenigen Menschen in ihrem engen Umfeld tun? Oder werden KI-Gefährten, wie einige Anekdoten vermuten lassen, zu Ansprechpartnern für alles, was man anderen nicht anvertrauen möchte, aus Scham oder um niemanden damit zu belästigen?

TA-SWISS wird ab Sommer 2025 eine Studie zu diesen spannenden Fragen ausschreiben, um mögliche Chancen und Risiken von «KI-Gefährten» abzuschätzen und das Thema aus einer interdisziplinären und gesamtgesellschaftlichen Perspektive zu beleuchten.

30. Juni 2025

Autorin und Kontakt für Auskünfte und Rückfragen:

Dr. Martina von Arx, Projektleiterin TA-SWISS

martina.vonarx@ta-swiss.ch

Neben einer extensiven Literaturrecherche wissenschaftlicher und journalistischer Artikel profitierte der vorliegende Text während seiner Entstehung von den wertvollen Inputs von Anna-Marie Betram, Fabrizio Gilardi, Hansueli Jud, Pasqualina Perrig-Chiello, Reinhard Riedl, Hartmut Schulze, Jana Sedlakova, Marisa Tschopp, Marjory Winkler, Lara Wolfers, Yves Zumbühl und Florina Züllli, für die wir uns herzlich bedanken.

Zitiervorschlag: von Arx, Martina (30. Juni 2025). *Mein Bot, ich und die anderen* (Themenpapier). TA-SWISS, Bern. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15805319>

Bibliografie

- Afroogh, S., Akbari, A., Malone, E., Kargar, M., & Alambeigi, H. (2024). Trust in AI: Progress, challenges, and future directions. *Humanities and Social Sciences Communications*, 11(1), 1–30. <https://doi.org/10.1057/s41599-024-04044-8>
- Althaus, N. (2024, Dezember 14). Trösten via Touchscreen? Warum der menschliche Kontakt zum Luxusgut wird. *Neue Zürcher Zeitung*. <https://www.nzz.ch/report-und-debatte/troesten-via-touchscreen-warum-menschlicher-kontakt-zum-luxus-wird-ld.1861711>
- Bastian, M. (2024). Rabbit R1 ist eine KI-First-Hardware, die gelernt hat, Apps zu nutzen. *heise online*. <https://www.heise.de/news/Rabbit-R1-ist-eine-KI-First-Hardware-die-gelernt-hat-Apps-zu-nutzen-9593215.html>
- Blage, J. (2024, April 18). Wer zu viel swipt, verpasst das Leben: «Dr. Tinder» über Online-Dating. *Neue Zürcher Zeitung*. <https://www.nzz.ch/wissenschaft/wer-zu-viel-swipt-verpasst-das-leben-dr-tinder-ueber-online-datings-ld.1823654>
- Bloch, L.-R., & Lemish, D. (1999). Disposable Love: The Rise and Fall of a Virtual Pet. *New Media & Society*, 1(3), 283–303. <https://doi.org/10.1177/14614449922225591>
- Brotschi, M. (2025, Januar 20). Weil es an Therapieplätzen fehlt, arbeitet sie auch nach Feierabend. *Tages-Anzeiger*. <https://www.tagesanzeiger.ch/therapie-fuer-kinder-und-jugendliche-plaetze-sind-mangelware-845460803765>
- Bundesamt für Statistik. (2021, Mai). *Szenarien zur Entwicklung der Privathaushalte in der Schweiz und in den Kantonen 2020-2050*. <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/zukuenftige-entwicklung/haushaltsszenarien.assetdetail.16364918.html>
- Caddy, B. C. (2025, März 4). Can ChatGPT really replace a therapist? We spoke to mental health experts to find out. *TechRadar*. <https://www.techradar.com/computing/artificial-intelligence/can-chatgpt-really-replace-a-therapist-we-spoke-to-mental-health-experts-to-find-out>
- Ciechanowski, L., Przegalinska, A., Magnuski, M., & Gloor, P. (2019). In the shades of the uncanny valley: An experimental study of human–chatbot interaction. *Future Generation Computer Systems*, 92, 539–548. <https://doi.org/10.1016/j.future.2018.01.055>
- Corless, V. (2022, April 20). People prefer voice companions to human-like robots. *Advanced Science News*. <https://www.advancedsciencenews.com/people-prefer-voice-companions-to-human-like-robots/>

- Duane, A. M. (2025, Februar 12). Teenagers turning to AI companions are redefining love as easy, unconditional and always there. *The Conversation*. <http://theconversation.com/teenagers-turning-to-ai-companions-are-redefining-love-as-easy-unconditional-and-always-there-242185>
- Duval, E. (2023, April 3). «Comme une drogue dans laquelle il se réfugiait»: Ce que l'on sait du suicide d'un Belge ayant discuté avec une intelligence artificielle. *Libération*. https://www.liberation.fr/economie/medias/comme-une-drogue-dans-laquelle-il-se-refugiait-ce-que-lon-sait-du-suicide-dun-belge-ayant-discute-avec-une-intelligence-artificielle-20230403_WFNGYSRR35FSFGDBZUX3AQ7PIM/
- Erschov, K. (2024, September 9). Er liess die KI für sich flirten. *Tages-Anzeiger*.
- Fulterer, R. (2023, September 23). Immer mehr Menschen verlieben sich in Chatbots. Sarah ist eine davon. *Neue Zürcher Zeitung*. <https://www.nzz.ch/technologie/replika-wie-es-ist-sich-in-eine-ki-zu-verlieben-ld.1751730>
- Gracia, G. (2025, Februar 10). Beziehungen werden unverbindlich. Doch Liebe ist kein Gefühl, sondern Selbstvergessenheit. *Neue Zürcher Zeitung*. <https://www.nzz.ch/feuilleton/beziehungen-werden-unverbindlicher-doch-nur-wer-sich-selber-vergisst-kann-den-anderen-voll-und-ganz-lieben-ld.1868814>
- Greiner, V. (2025, März 19). Der unsichtbare Klebstoff. *Globe ETH Zürich*, 25/01. <https://ethz.ch/de/news-und-veranstaltungen/eth-news/news/2025/03/globe-der-unsichtbare-klebstoff.html>
- Helg, M. (2025, Januar 4). Philosoph Christian Uhle: Über Chancen und Risiken der KI für unser Leben. *Neue Zürcher Zeitung*. <https://www.nzz.ch/nzz-am-sonntag-magazin/raus-aus-dem-hamsterrad-wir-koennten-in-einer-viel-besseren-welt-leben-sagt-der-ki-philosoph-christian-uhle-ld.1864319>
- Hill, K. (2025, Januar 15). She Is in Love With ChatGPT. *The New York Times*. <https://www.nytimes.com/2025/01/15/technology/ai-chatgpt-boyfriend-companion.html>
- Hille, M. (2025). *Large Action Models – neue KI-basierte Interaktionsformen mit digitalen Technologien* (Forschungsbericht No. 78; Themenkurzprofil). Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse (ITAS). <https://doi.org/10.5445/IR/1000179508>

- Jeitziner, D. (2025a, Februar 8). «Würdest du dich auf eine Beziehung mit einer KI einlassen?»: ChatGPT beginnt plötzlich mit mir zu flirten. *Tages-Anzeiger*.
<https://www.tagesanzeiger.ch/liebe-und-ai-wie-chat-gpt-versuchte-mit-mir-anzubandeln-110978654048>
- Jeitziner, D. (2025b, Juni 18). Wie Leserinnen und Leser KI nutzen: Sie boykottieren künstliche Intelligenz – aus Angst, Hirnzellen zu verlieren. *Der Bund*. <https://www.tagesanzeiger.ch/ki-umfrage-so-benutzen-sie-chat-gpt-und-co-643706520121>
- Jonze, S. (Regisseur). (2013). *Her* [Video recording]. <https://www.filmcasino.at/film/her/>
- Kern, N. (2025, Januar 9). *Gespräch mit dem Chatbot: Was unser Vertrauen beeinflusst*.
<https://www.unibas.ch/de/Aktuell/News/Uni-Research/Gespraech-mit-dem-Chatbot-Was-unser-Vertrauen-beeinflusst.html>
- Krempf, S. (2023). «Virtueller Freund»: Datenschützer stoppen Chatbot Replika in Italien. *heise online*. <https://www.heise.de/news/Virtueller-Freund-Datenschuetzer-stoppen-Chatbot-Replika-in-Italien-7485010.html>
- Lalot, F., & Bertram, A.-M. (2025). When the bot walks the talk: Investigating the foundations of trust in an artificial intelligence (AI) chatbot. *Journal of Experimental Psychology: General*, 154(2), 533–551. <https://doi.org/10.1037/xge0001696>
- Lepore, J. (2024, September 30). Is a Chat with a Bot a Conversation? *The New Yorker*.
<https://www.newyorker.com/magazine/2024/10/07/is-a-chat-with-a-bot-a-conversation>
- Letschner, K. (2024, Oktober 24). «On oublie qu'on parle à une IA»: Le suicide d'un adolescent relance les débats sur les confidents virtuels. *Le Figaro*.
<https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/on-oublie-qu-on-parle-a-une-ia-le-suicide-d-un-adolescent-relance-les-debats-sur-les-confidents-virtuels-20241024>
- Merrill Jr., K., Kim, Jihyun, & Collins, C. (2022). AI companions for lonely individuals and the role of social presence. *Communication Research Reports*, 39(2), 93–103.
<https://doi.org/10.1080/08824096.2022.2045929>
- Mesa, N. (2023, September 22). Uncanny Valley: Warum uns KI das Fürchten lehrt. *National Geographic*. <https://www.nationalgeographic.de/wissenschaft/2023/09/uncanny-valley-ki-lernt-uns-das-fuerchten-roboter>
- Miller, A. (2022). Einsamkeit in der Schweiz. *SWI swissinfo.ch*.
<https://stories.swissinfo.ch/einsamkeit-in-der-schweiz>

- Morgan, K. (2025, März 27). *First Therapy Chatbot Trial Yields Mental Health Benefits*.
<https://home.dartmouth.edu/news/2025/03/first-therapy-chatbot-trial-yields-mental-health-benefits>
- Nevala, K. (Producer). (2024, November 6). *Relating to AI with Dr. Marisa Tschopp* [Podcast].
<https://www.youtube.com/watch?v=60vLcUeQpwc>
- Oakes, A., & Senior. (2023, Februar 1). *Bot Love*. Radiotopia.
<https://www.radiotopia.fm/podcasts/bot-love>
- O'Donnell, J. (2025, April 8). AI companions are the final stage of digital addiction, and lawmakers are taking aim. *MIT Technology Review*.
<https://www.technologyreview.com/2025/04/08/1114369/ai-companions-are-the-final-stage-of-digital-addiction-and-lawmakers-are-taking-aim/>
- Pépin, C. (2021). *La rencontre, une philosophie*. Allary éditions.
- Priya, R. (2025, Februar 23). Men have competition in the dating game now. It's called ChatGPT. *ThePrint*. <https://theprint.in/opinion/the-dating-story/men-have-tough-competition-in-the-dating-game-now-its-called-chatgpt/2507258/>
- Roten, M. (2024, April 7). Auch ich habe Gefühle. *NZZ am Sonntag Magazin*.
- Sesame. (o. J.). Sesame. Abgerufen 28. März 2025, von <https://www.sesame.com/>
- Soltmannowski, C. (2025). Schweiz im KI-Fieber: Zwei Drittel nutzen schon Chatbots. *20 Minuten*.
<https://www.20min.ch/story/umfrage-ki-erobert-die-schweiz-zwei-drittel-nutzen-chatgpt-oder-gemini-103304798>
- Stoffel, D. (2025, Juni 13). Statt das Grosi fragen sie ChatGPT. *Aargauer Zeitung*.
<https://www.pressreader.com/liechtenstein/liechtensteiner-vaterland/20250613/281891599235071?srsId=AfmBOoc8cKhLd55V7GKUzE4PxM7HH20wH2BrU2tDhp97Hz5CSfG7kjQ>
- Suleyman, M. (2025, Januar 7). AI Companions Will Change Our Lives. *TIME*.
<https://time.com/7204530/ai-companions/>
- TEDx Talks (Producer). (2023, Mai 22). *Friends with AI? It's complicated*. | *Marisa Tschopp* [Video recording]. <https://www.youtube.com/watch?v=WRL98Qji7So>

- Tschopp, M., Gieselmann, M., & Sassenberg, K. (2023). Servant by default? How humans perceive their relationship with conversational AI. *Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace*, 17(3), Article 3. <https://doi.org/10.5817/CP2023-3-9>
- Tschopp, M., & Zeman, M. (2021). *Anthropomorphismus. Warum wir Menschen in Maschinen sehen*. <https://www.scip.ch/?labs.20210506>
- Weber-Guskar, E. (2025, März 22). Warum den Menschen nachbilden? *DER STANDARD Wochenende*. <https://www.derstandard.at/story/3000000261778/warum-den-menschen-nachbilden>
- Weidemann, A. (2019, Februar 1). Virtuelle Ehepartner: Japaner heiraten Hologramme. *FAZ*. <https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/virtuelle-ehepartner-japaner-heiraten-hologramme-16008805.html>
- Zhang, R., Li, H., Meng, H., Zhan, J., Gan, H., & Lee, Y.-C. (2025). The Dark Side of AI Companionship: A Taxonomy of Harmful Algorithmic Behaviors in Human-AI Relationships. *Proceedings of the 2025 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, 1–17. <https://doi.org/10.1145/3706598.3713429>
- Züllig, F. (2025). Sympathische synthetische Stimmen: Herausforderungen und Nutzen für die Mensch-Maschine-Interaktion. *Zeitschrift für germanistische Linguistik*, 53(1), 48–96. <https://doi.org/10.1515/zgl-2025-2002>